

ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИ МЕРОСИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШ МАСАЛАЛАРИ

Сапарова Гулбахар Айтбаевна

Ажиниёз номидаги Нукус давлат
педагогика институти доценти

Аннотация: Мақолада инсониятни қизиқтирган вазифалардан бири бўлган ижтимоий меҳнат, ўз-ўзини англашнинг шаклланиши ва ривожланишининг бошланиши масалалари муҳокама қилинади. Жамият тараққиётида ўз-ўзини англаш ва маънавий қадриятларнинг ўзаро боғлиқлиги ёки концептуал вазифаларни ўрганиш жараёнида миллий, этник каби категорик тушунчалар тафсиқланади. Шунингдек, бугунги глобаллашув шароитида миллий ўзликни англаш эҳтиёжининг мунтазам ортиб боришида алоҳида ўрин тутади.

Калит сўзлар: жамият, маданият, маънавият, санъат, урф-одат, анъана, миллат, миллий ўзликни англаш, қадрият, диний эътиқод.

КИРИШ

Мустақиллик йиллари халқимизнинг жаҳонга машхур аждодлари маънавий-маданий меросини тиклашга йўл очилиб, уни ўрганишга реал имкониятлар яратилди. Илмий адабиётларда «ўз-узини англаш» ёки «ўзликни англаш» ҳамда «миллий ўзликни англаш» каби атамалар ишлатилади. Бу (атама) тушунчаларда умумийлик бўлиши билан бирга муайян фарқли томонлари ҳам мавжуд. Айниқса, «миллий ўзликни англаш» тили, дини, миллий руҳияти, урф-одатлари ва қадриятлари асосида муайян ҳудудда яшовчи кишиларга хосдир. Яна шуни ҳисобга олиш лозимки, мазкур тушунчалар жамият тараққиётининг турли босқичларида турлича аҳамият касб этиши мумкин.

Материаллар:

Бундай бой маънавий мероснинг ижодкорлари Шарқ алломалари: Абу Али Ибн Сино, Абу Райҳон Беруний, Абу Наср Форобий, Абу Ҳамид Ғаззолий, Азизиддин Насафий, Жалолиддин Румий, Бурҳониддин Марғиноний, Имом ал-Бухорий, имом Ат-Термизий, Аҳмад Яссавий, Баҳоуддин Нақшбанд, Алишер Навоий, Хўжа Убайдуллоҳ Ахрор ва бошқалар ҳисобланиб, уларнинг асарларида ўзликни англашга оид турли назарий ва амалий фикр ва хулосалар ўз ифодасини топган. Бу аллома олимларнинг кўпқиррали ижодида олам ва унинг мавжудлиги, уни идрок этиш, одам ва халқлар руҳиятига оид диққатга молик фикрларни учратиш мумкин.

Жумладан, Форобийнинг «Фозил одамлар шахри» асарида одамлардаги психологик бирлик ҳақида фикр юритилади, олимнинг фикрича, бундай бирлик

мехр-окибат, ўзаро келишувни шакллантирган уруф-қабил муносабатларига асосланади. Шу билан бирга бундай бирлик хулқий нормалар ва тил бирлигига таянади. Яна Форобий одамларнинг борлиққа муносабатида ва ўзлигини англашида жамоавийликка бирлашиши зарур деб тушунади. Ҳар бир инсон яшаш ва олий даражадаги етукликка эришмоқ учун бир ўзи бундай нарсаларни қўлга кирита олмайди «...уларга эга бўлиш учун инсонлар жамоасига эҳтиёж туғилади».²²

Форобийнинг халқларни ўзига хос руҳий (психологик) бирлик ҳақидаги фикрлари улар ўртасидаги боғлиқлик хусусиятларини тушуниб етишга хизмат қилди. У ўзининг ижтимоий-фалсафий қарашларининг марказига инсонни, унинг орзу-умидларини, ахлоқий камолотга эришиш йўлларини кўрсатишни қўяди. Ахлоқий камолот деганда файласуф гўзал инсоний фазилатларни тушунади. Бундай фазилатларга инсон ўз-ўзини англаш ёки миллий ўзликни англаш орқали эришади. У бундай ёзади: «Ҳақиқатда ҳар бир борлиқ ҳеч сўзсиз ўз вужудига ўзига хос бўлган мартаба-энг юксак камолотга эришиш учун борлиққа келган. Инсон учун хос бўлган бу камолотнинг номини энг етук бахт-саодат деб аталади».²³

Ўз-ўзини англаш инсоннинг камолотга эришишини муҳим омилларидан бири ҳисобланади. Ҳар бир одам, миллат, элат, халқ ўз этник маданиятини, муайян этник гуруҳга мансублигини, кадриятлари, дини, урф-одатлари, анъаналарини билмай туриб комилликка эришиши қийин бўлади. Шунинг учун Форобийнинг қарашларида комилликка етишишга халақит қилувчи салбий омиллар: билимсизлик, нодонлик, дангасалик, онгсизлик кабиларни олдини олгандагина ўз-ўзини англашга, етукликка эришади деган фикрни илгари суради.

Беруний «Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар» асарида халқларнинг тили, урф-одати, анъаналари, дини тўғрисида муҳим фикрлар билдирган. Олимнинг фикрича, одамга ташқи оламни, нарса ва ҳодисаларни, шу жумладан ўзи ҳақидаги билимларни идрок этиш учун ақл берилган. Инсоннинг ақлий қобилиятлари, фикрлаш, муҳокама қилиш, ўйлаб топиш, хотира оламини янада тиникроқ тасаввур этиш учун инсонга берилган «Тангри тухвасидир». «Ақлий қобилиятлар туфайли инсон ташқи муҳитда содир бўлаётган ўзгаришларнинг бирини иккинчисига топширтиради, таҳлил қилади, ростни ёлғондан, адолатни адолатсизликдан, яхшини ёмондан, ҳақиқатни ноҳақдан ажратади».²⁴

Яна Беруний «Ҳиндистон» асарида халқлар урф-одати, маросимлари, анъаналари, диний эътиқодларини ўрганишда қиёсий таҳлил методини қўллаб,

²² Абу Наср Форобий. “Фозил одамлар шаҳри”. -Тошкент:А. Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1993. -Б.172.

²³ Абу Наср Форобий . «Бахт саодатга эришиш ҳақида». Рисолалари. -Тошкент: 2002. -Б. 78-79.

²⁴ Абу Райҳон Беруний. «Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар». 1-жилд. -Тошкент: Фан, 1968. -Б. 486.

халқларнинг, хусусан ҳинд халқларининг миллий хусусиятларини кўрсатиб, уларнинг ижтимоий ҳаётдаги ўрнига эътибор қаратади. Айни чоғда ҳинд халқлари миллий қадриятларининг бошқа Шарқ халқлари урф-одат ва маросимлари билан таққослаб, улардаги умумийлик ва фарқларни кўрсатади.

Бу жараённинг таҳлилида олим жўғрофий омилга алоҳида эътибор қаратади. Одамларнинг турли табиий-жўғрофий шароитда яшаши, уларнинг насл-насабидан ташқари ташқи қиёфасига ҳам таъсир кўрсатади. Яъни улар «...тузилишининг ранг, сурат, табиат ва ахлоқда турлича бўлиши фақатгина насабларининг турличалигидан эмас, балки тупроқ, сув, ҳаво ва ер (одам яшайдиган жой)ларининг турличалигида ҳамдир.²⁵ Одамнинг яшаши, камол топиши ва ижтимоий шахс сифатида шаклланиши мураккаб жараён бўлиб, жўғрофий омил эса улардан бири сифатида келтирилган.

Усуллари:

Абу Али Ибн Сино фалсафа, логика, психология, этика, филология ва ижтимоий сиёсий масалаларга бағишланган кўп асарлар яратди. Олимнинг фикрига кўра, барча мавжудотларнинг асоси ва ибтидоси «вужуди вожиб»дир, яъни Тангридир. Вужуди вожиб- бу биринчи моҳият, ядродир. Шунинг учун олим одамлар гуруҳи ёки алоҳида ягона одамнинг хулқ-атвори, ахлоқий фазилатлари, миллий хусусиятлари шаклланишини «вужуди вожиб» Олий Рух билан боғлайди. Шу билан бирга табиий руҳни ҳам эътироф этади. Унингча, табиий қувватлар эса, табиий руҳдан куч олади.²⁶

Ибн Синонинг меросида илм ва ахлоқ бирлиги масаласи алоҳида ўрин эгаллайди. Зеро, илм ва ахлоқий фазилат муштараклигида инсон равнақ топади, доноликка эришади.

Алломанинг фикридан шундай хулоса қилиш мумкинки:

а) инсон ёлғиз ўзи бунга эриша олмаслиги шунинг учун жамият билан бирга яшашга интилади;

б) инсонлар бир-бирлари билан ҳамкорликда ҳаёт кечиришлари учун моддий бойликларни тайёрлайди;

в) илм-фан равнақи асосида маънавий, ахлоқий равнақга эришади;

г) ҳар бир инсон ўзининг миллий хусусиятлари ва қадриятларини шакллантириб боради.

Натижалар:

Юқоридаги фикрларни мухтасар қилсак халқимиз маънавий мероси хазинасига, шу жумладан миллий хусусиятлар ва миллий қадриятларга улкан хисса қўшган олиму-фузалоларнинг миллий ўзликни англаш ҳақидаги қарашлари алоҳида аҳамият касб этади.

²⁵ Абу Райҳон Беруний. Танланган асарлар.1-жилд. -Тошкент: «Фан»,1968. -Б.23.

²⁶ Абу Али ибн Сино. Тиббий рисоалар.-Тошкент.: «Фан»,1987. -Б.119.

Бу олимларнинг асарларида ўз-ўзини англаш ва миллий ўзликни англаш алоҳида ажратилмаган бўлса-да бу масала оламни билиш, шахс ва жамият аъзоларининг маънавиятини шакллантириш муаммолари билан кўшиб олиб борилган.

Шунингдек, алломалар ақл ва ахлоқ муштараклигига урғу бериб, ҳар бир инсон ва халқнинг маънавиятини шакллантириш орқали миллий хусусият ва миллий қадриятларнинг шакллантириш ва ўзликни англашни кўзда тутадилар. Масалан, маънавиятимиз бобоколони ҳазрат Алишер Навоий ўз асарларида дўстлик, ҳамкорлик, ростгўйлик, ҳаё, вафо, андиша, хушсуханлик каби ахлоқий сифатларни улуғлаб таъриф этади.

Ҳазрат Навоий «Махбуб ул Қулуб» асарида ёзади: «Ўзи поку кўзи покни инсон деса бўлур, тили ариф(нозик) ва кўнгли арифни мусулмон деса бўлур». Ёки «Ҳаёсизда вафо йўқ, вафосизда ҳаё йўқ... Карам(саҳоват) ва мурувват ота ва онадурлар, вафо ва ҳаё-икки ҳамзод фарзанд. Хар неча ул икковга нур била сафоур, бу икковга иттисол (боғланиш) била пайванд... Комиллар аҳли ҳаё ва нокислар беҳаё...».²⁷ Бу сатрлар чин инсоний фазилат бўлиб, ҳар бир одам ва миллатга хосдир, уларни англаб олиш учун ақлий салоҳиятини ишга солиши, билим олиши ва аждодлар меросига таяниб, ўзлигини англаши орқали миллий хусусиятларини ҳам ривожлантиришга эришади.

ХУЛОСА:

Юқорида келтирилган фикрлардан шундай хулосага келиш мумкинки, биринчидан, Марказий Осиё ижтимоий, фалсафий, сиёсий фанлар тарихи бўйича, шунингдек ислом дини ва тасаввуф илми соҳасида вужудга келган янгича фикрлар бевосита ўзликни ёки миллий ўзликни англаш мазмунига бағишланмаган бўлса-да, уларда комил инсон ғояси, хусусан ўзликни англашда илм-фан ва дин ҳақидаги маълумотларни ўрганишни кўзда тутган; иккинчидан, миллий ўзликни англаш Шарқда инсон тарбияси ва жамиятни такомиллаштиришнинг асосий воситаларидан бири бўлган.

Демак, ўз-ўзини англаш ёки миллий ўзликни англашга юқорида берилган таърифларда диний онг ва инсон руҳиятидан ташқари, унинг яшаш фаолияти билан боғлиқ қадриятлари, меҳнати ҳисобга олиниб, айниқса халқларнинг миллат (этнос) бўлиб шаклланиши жараёнига алоҳида эътибор берилади.

Миллий ўзликни англашнинг қарор топиши ва ривожланишида шуни эътиборга олиш лозимки, бутун инсоният цивилизацияси тарихи-жамият ўзлигини англашнинг қарор топиши тарихидир. Аммо бу жараён муайян даврларга боғлиқ ўзликни анлашнинг ўзига хос хусусиятлари билан характерланади

²⁷ Алишер Навоий. Махбуб ул қулуб. -Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1983. -Б.13.

Бундан кўринадики, миллий ўзликни англаш жараёнида асосий ўрғу миллат билан боғлиқ барча тасаввурлар комплексига берилган бўлиб, у ўз ўрнида муайян миллатга хос бўлган тил, маданият, ўтмиш маънавий-маданий мероси, урф-одат, анъаналар ва диний қадриятларни қамраб олади.

Адабиётлар:

- 1.Абу Наср Форобий. “Фозил одамлар шаҳри”. -Тошкент:А. Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1993. -Б.172.
- 2.Абу Наср Форобий . «Бахт саодатга эришиш хақида». Рисолалари. - Тошкент: 2002. -Б. 78-79.
- 3.Абу Райҳон Беруний. «Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар». 1-жилд. -Тошкент: Фан, 1968. -Б. 486.
- 4.Абу Райҳон Беруний. Танланган асарлар.1-жилд. -Тошкент: «Фан»,1968. - Б.23.
- 5.Абу Али ибн Сино. Тиббий рисоалар.-Тошкент.: «Фан»,1987. -Б.119.
- 6.Алишер Навоий. Махбуб ул қулуб. -Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1983. - Б.13.